

ЖИНОЯТЧИЛИКНИНГ КЕЛАЖАКДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИНИ ҚЎЗҒАТУВЧИ ОМИЛЛАР, УЛАРНИ ПРОГНОЗЛАШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ

Холмирзаев Муҳсинбек Шавқиддин ўғли

Ғузур туман прокурори ёрдамчиси, 3-даражали юрист, Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар академияси мустақил изланувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10629679>

Калит сўзлар: жиноятчилик тенденцияси, қўзғатувчи омил, криминологик прогност, маълумотларни йиғиш, криптографик алгоритмлар, жиноятнинг нақши, демографик ўзгариш, макроиқтисодий кўрсаткич, технология, глобаллашув, трансмиллий жиноят ва ҳ.о.

Аннотация. Мазкур мақолада жиноятчиликнинг келажакдаги тенденцияларини қўзғатувчи омиллар нималар бўлиши мумкинлиги, уларнинг жиноятчиликнинг ўсишига ёки янги турдаги жиноятларни келиб чиқишига таъсири, уларни криминологик прогнозлашнинг имкониятлари, пронозлаш натижаларидан фойдаланишнинг самарадорлиги ҳақида ва шу билан бирга соҳани такомиллаштиришга қаратилган бир қатор таклифлар, мулоҳазалар ўз аксини топган.

Ключевые слова: тенденция преступности, триггерный фактор, криминологический прогноз, сбор данных, криптографические алгоритмы, структура преступности, демографические изменения, макроэкономический показатель, технологии, глобализация, транснациональная преступность и др.

Аннотация. В данной статье рассматриваются факторы, определяющие будущие тенденции преступности, их влияние на рост преступности или возникновение новых видов преступлений, возможности криминологического прогнозирования, эффективность использования результатов прогнозирования и при этом отражен ряд предложений и соображений, направленных на совершенствование отрасли.

Keywords: crime trend, trigger factor, criminological prognosis, data collection, cryptographic algorithms, pattern of crime, demographic change, macroeconomic indicator, technology, globalization, transnational crime, etc.

Abstract. In this article, what can be the factors that trigger the future trends of crime, their impact on the growth of crime or the emergence of new types of crimes, the possibilities of criminological forecasting, the effectiveness

of using the results of forecasting, and at the same time, a number of proposals and considerations aimed at improving the field are reflected.

Дунё мамлакатлари иқтисодиёти ривожланиши, техника-технологиянинг тараққий этиши инсонлар ҳаёт тарзининг тубдан ўзгартириши сабаб бўлди. 20 асрнинг 50 йиллар билан ҳозирги даврнинг солиштириш мумкин эмас.

Давлат, жамият ва инсонларнинг ҳаёт тарзининг ўзгариши билан бир вақтда жиноятчилик ҳам параллел равишда ўзгариб бормоқда.

Жиноятларнинг кўлами ортиши билан янги турдаги кўплаб жиноят пайдо бўлмоқда. Бу ҳолатларга ўзимиз ҳам гувоҳ бўлишимиз мумкин.

Тадқиқотимиз шуни кўрсатдики, жиноятчиликнинг тенденцияларини оширувчи, янги турдаги жиноятларни пайдо бўлишига замин яратувчи, мавжуд жиноятларни объектив томондан такомиллашишига сабаб бўлувчи умумий **“кўзғатувчи омиллар”** мавжуд.

Мазкур кўзғатувчи омиллар сирасига **демографик ўзгаришлар, макроиқтисодий омиллар, технология, глобаллашув, маъмурий-бошқарувдаги хатоликларни қиритиб ўтишимиз** мумкин.

Жиноят кўлами ва табиатига, хусусан, демографик, макроиқтисодий ва технологик омилларга таъсир кўрсатадиган асосий омиллардан ҳисобланади.

Жиноят кўламига таъсир қилувчи бир қатор омиллар мавжуд, аммо сўнгги бир неча йил ичида жиноятчилик даражаси нима учун пасайганлиги ёки 1960-йилларда нима учун кескин ўсишни бошлагани ҳақида аниқ тушунтириш йўқ.

Нима бўлишидан қатъий назар, ўтмишда жиноятчилик даражасига таъсир қилган ва келажақдаги ставкаларга юқори таъсир кўрсатиши кутилаётган иккита энг муҳим ўзгарувчи бу **макроиқтисодий омиллар** (масалан, иқтисодиётнинг кучи, ишсизлик даражаси, истеъмол харажатлари даражаси) ва **демографик омиллар** (жиноятга мойил бўлган ёш тоифасидаги эркаклар сони)ни таъкидлашимиз мумкин.

Мазкур омиллар бири демографик ўзгаишлар саналиб, жиноятчилик даражасининг энг кучли белгиловчилари сифатида тилга олинган ва шунинг учун жиноятнинг келажаги ҳақида башорат қилишда **марказий ўрин** тутди.

Мазкур қарашлар криминолог тадқиқотчилар Фох, 1978; Беннетт, 1987; Пйле ва Деадман, 1994; Бритт, 1995; Фиелд, 1998; Дҳири, Бранд,

Ҳарриес, ва Присе, 1999; Деадман, 2000; Форесигхт Диресторате томонидан илгари сурриб келинган.

Уларнинг қарашларига кўра, жиноят содир этилишига энг кўп таъсир кўрсатадиган демографик ўзгарувчи бу **жиноятга мойил бўлган 15 ёшдан 25 ёшгача бўлган** эркаклар сонининг сонидир ва шу сабабли жамиятнинг ёш таркиби жамиятдаги жиноятчилик даражасига **энг катта таъсир** кўрсатади, деб таъкидланади.

Ёш эркаклар кўп бўлган жамиятларда жиноятчилик даражаси юқорироқ. Аксинча, аҳоли қариб қолган жамиятларда жиноятчилик даражаси пастроқ бўлади.

Жиноятга мойил бўлган ёш гуруҳлари - бу ўн йилликнинг кўп қисмида жиноятчиликнинг ҳайратланарли даражада пасайишини тушунтириши мумкин.

Статтистик рақамларга кўра, 1960 йилларнинг охири ва 1980 йилларнинг боши билан солиштирганда, эркаклар аҳолисининг катта қисми ушбу ёш оралиғида бўлган.

Жиноятга мойил ёшдаги аҳоли сони ва жиноятчилик даражаси ўртасидаги боғлиқликни ўрганувчи вақт серияси моделлари, одатда, мулкӣ ва зўравонлик жинояти даражасига жамиятдаги йигитлар сонининг кўпайиши ёки камайиши катта таъсир кўрсатишини кўрсатади.

Қайд этиш лозимки, демографик ўзгаришлар бизга умумий ҳолат ҳақида маълумотларни фақатгина концепсуал шаклда хулоса қилишимизга ёрдам беради.

Бундан ташқари, жиноятнинг макроиқтисодий омиллар билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги ҳақидаги фикр, айниқса, Буюк Британияда олиб борилган тадқиқотларда ўрганилган.

Бир қатор тадқиқотлар шуни кўрсатадики, жиноятчилик даражаси, хусусан, **мулкӣ жиноятлар даражаси** гарчи бу муносабатларнинг йўналиши кўп баҳс-мунозараларга сабаб бўлсада, иқтисодиётнинг кучи билан чамбарчас боғлиқ.

Рақамлар, иқтисодий таназзул даврида мулкӣ жиноятлар тез суръатлар билан ўсаганлигини, иқтисодий жиҳатдан қулайроқ даврларда эса пасайганлигини кўрсатди.

Бизнинг қарашимизча, иқтисодий жиҳатдан мустаҳкам бўлган даврда кўпроқ одамлар иш билан таъминланади ва/ёки яхши маош олади, шунинг учун улар томонидан жиноят содир этиш даражаси пастроқ.

Аксинча, иқтисодий таназзуллар кўпроқ ишсизлик ва қашшоқликка олиб келади, бу эса ўз навбатида кўпроқ одамларни жиноий хатти-ҳаракатларга ундайди.

Қарама-қарши далил шундаки, ривожланаётган давлатларнинг иқтисоди ўсиши, товар-хизматларга бўлган сезиларли харажатларни оширади. Жамиятда товарлар сонининг кўпайиши эса ўғирлик имкониятларини оширади.

Криминолог Фиелд (1990; 1998) макроиқтисодий омиллар жиноятчилик тенденциялари билан энг кучли боғлиқ деган хулосага келади. Хусусан, у Буюк Британияда мулкый жиноятлар даражасининг ошиши иқтисодий ўсиш, аниқроғи истеъмол харажатлари билан чамбарчас боғлиқлигини таъкидлайди.

Иқтисодиёт кучли бўлса ва истеъмол товарлари ва хизматлар истеъмоли ўсиб бораётган бўлса, мулкый жиноятчиликнинг ўсиши секинлашади ёки аксинча. Иқтисодий таназзул даврида бунинг акси кузатилган. 1946 йилдан 1991 йилгача Англия ва Уелсдаги жиноятчилик ва макроиқтисодий цикллар тўғрисидаги маълумотларни таҳлил қилгандан сўнг, Пйле ва Деадман (1994) қайд этилган ўғирликлар, ўғирликлар ва ўғирликлар сони доимий равишда кенгайиб бораётган иқтисодиёт ва ўсиш суръатларига тўғри келганлигини аниқлаганлар.

Қайд этиш жоизки, мулкый ва бошқа турдаги жиноятларнинг негизида турган асосий омиллардан бири бу муайян даромадга эга бўлмаслик, ишсизлик ҳисобланади. Макроиқтисодий кўрсаткичлар юқори бўлгани сари жиноятларнинг сони сезиларли даражада камайишига сабаб бўлиши мумкин.

Энг этътиборли жиҳатларидан бири шундаки, сўнги йилларда яъни 21 асрнинг иккинчи декадасидан жиноятчилик даражасига энг катта таъсир кўрсатган омиллардан бири бу **технологиядир**.

Демографик ва макроиқтисодий омиллар жиноятнинг келажакдаги кўламини башорат қилишда муҳим аҳамиятга эга бўлса-да, ҳозирги ва келажакдаги жиноятларнинг табиати ва кўламига катта таъсир кўрсатадиган яна бир ўзгарувчи бу технологиядир.

Тақдиқотлар, технологиянинг жиноятнинг келажакига таъсирини учта кенг тоифага ажратиш мумкинлиги кўрсатади.

Биринчидан, технология тараққиёти жиноятчиларни анъанавий жиноятларни (масалан, фирибгарлик, ўғирлик, пул ювиш ва қалбакилаштириш) осонлаштириш воситалари билан таъминлашда давом

этади. Бу эса ўз навбатида жиноятларнинг сон жиҳатдан ошишига ва уларни фoш этиш даражасини камайтиришга олиб келади.

Мисол учун, 2010 йилда фирибгарлик жиноятларнинг фойш этилиш даражаси 88 фоизни ташкил этган бўлса, 2023 йилга келиб уларнинг фoш этилиши 65 фоизни ташкил этган.

Иккинчидан, технологиянинг ўзи жинoий ҳуқуқбузарликларнинг нишонига айланади.

Масалан, телекоммуникация хизматларини ўғирлаш, дастурий таъминотларнинг ўғирланиши, турли вируслар билан дасутрий таъминотларга зиён етказилиши ёки бузилиши.

Учинчидан, янги технология жинoий ҳужумнинг олдини олиш ёки унга шарт-шарoит яратиб бериш учун ишлатилиши. Мисол учун, 20 асрда банк ёки бошқа тижорий ташкилотлар махсус хизмат ходимлари томонидан қўриқнган бўлса, ҳозирда сигнализация ва бошқа технологик имкониятлардан фойдаланилмоқда.

Ёки, сўнги йилларда контрафактнинг кўпайишининг асосий сабабларидан бири шахсий компьютерлар, сканерлар, рангли лазер босиб чиқариш, нусха кўчириш ва иш столи нашриёт дастурлари каби технологияларнинг ривожланишини сабаб сифатида кўрсатиб ўтиш мумкин.

Ушбу технологияларнинг тижорий мавжудлиги ва нархининг камайиши уларнинг фойдаланиш имкониятини оширди, бу эса ўз навбатида кўпроқ одамларга - ҳаваскорлар ва профессионалларга - бир вақтлар фирибгарлик билан боғлиқ бўлган бир қатор жиноятларни содир этиш имкониятини берди.

Юқоридагилардан қуйидагиларни хулоса қилишимиз мумкин.

Биринчидан, жиноятларни қўзғатувчи омиллар сифатида демографик ўзгаришлар, макроиқтисодий омиллар, технология, глобаллашув, маъмурий-бошқарувдаги хатоликларни қиритиб ўтишимиз мумкин ва мамлакатнинг иқтисодий-ижтимоий, сиёсий “соғломлиги” давлатдаги жиноятчиликнинг сонига таъсир кўрсатади.

Иккинчидан, технологик инновациялар, хусусан, компьютерлар, алоқа ва ахборотларни бирлаштиришда жинoий фаолиятнинг тобора муҳим омили бўлиб қолади. Янги технология жисмоний шахсларга ва кичик гуруҳларга мажбурият беришга имкон беради.

Учинчидан, ахборот-коммуникация технологияларининг (АКТ) ҳукмронлиги ва олиб келадиган ўзгаришлари келажакда жиноятчиликка, хусусан, унинг тезлиги ва кўламини оширишга катта таъсир кўрсатади. Тўртинчидан, интернет, айниқса, трансмиллий жиноятлар учун неъмат бўлиб, турли мамлакатлардан келган жиноятчиларга географик чекловларни енгиб ўтиш орқали осонроқ бирлашишга имкон беради. Жиноят содир этган шахс юрисдикцияга кирмасдан туриб, кўпроқ жиноятлар содир этилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти 15.01.2024 йилда “Криминология соҳасида илмий-амалий тадқиқот ишларини ташкил етиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-22-сонли Қарор.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти 31.10.2018 йилдаги “Жиноий-ҳуқуқий статистика тизимини тубдан такомиллаштириш ва жиноятларни тизимли таҳлил қилиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5566-сон Фармони.
3. <https://vciba.springeropen.com/articles/10.1186/s42492-021-00075-z>
4. Adeyemi A. (1990). Crime and Development in Africa: Case Study of Nigeria, in U. Zvekic ed., Essays on Crime and Development, pp. 182. Rome: United Nations Inter-regional Crime and Justice Research Institute.
5. Christopher Birkbeck (2006). Crime and Control in Venezuela, in Crime and Control in Comparative Perspectives. Law and Disorder in the Post Colony (pp. 109-130). London: University of Chicago Press Ltd. Elias Carranza, et al. (2006).
6. Monitoring the Crime Situation: A Developing Country Perspective, 'Forum on Crime and Society, 5(1), 111-116.
7. https://www.law.msu.ru/pages/nauchno-obrazovatelnyy-centr-kriminologicheskikh_issledovaniy_441
8. <https://vciba.springeropen.com/articles/10.1186/s42492-021-00075-z>